

АГРЕСІЯ І НАСИЛЬСТВО В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРИ: ТЕОРЕТИКО-СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Ковтик Я.І.

*аспірант кафедри соціології та соціальної роботи
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»*

AGGRESSION AND VIOLENCE IN THE EDUCATIONAL SPACE: A THEORETICAL AND SOCIAL ANALYSIS

Kovtyk Ya.

*Postgraduate student of the Department of Sociology and Social Work
of SHEI "Uzhhorod National University"*

АНОТАЦІЯ

У статті розглядаються соціальні чинники, що сприяють виникненню агресії та насильства в освітньому середовищі. Проаналізовано вплив сімейного, соціально-економічного, культурного та цифрового контекстів на поведінку учнів. Здійснено теоретико-соціальний аналіз проблеми дослідження, який спирається на певні теоретичні підходи, напрями та концепції, розроблені вченими для пояснення соціальних явищ, зокрема проблеми агресії і насильства в освітньому середовищі. Розглянуто філософські підходи до осмислення агресії як соціального феномену, проаналізовано вплив війни на психоемоційний стан учасників освітнього процесу, а також запропоновано системні превентивні заходи. Обґрунтовано необхідність гуманістичної трансформації освіти на основі філософії ненасильства. Метою цієї статті є осмислення агресії в освітньому просторі крізь призму соціології, філософської антропології та сучасної педагогіки. Зроблено висновки щодо необхідності системного підходу до формування безпечного освітнього середовища.

ABSTRACT

The article examines social factors that contribute to the emergence of aggression and violence in the educational environment. The influence of family, socio-economic, cultural and digital contexts on student behavior is analyzed. Theoretical and social analysis of the research problem was carried out, which is based on certain theoretical approaches, directions and concepts developed by scientists to explain social phenomena, in particular the problems of aggression and violence in the educational environment. Philosophical approaches to understanding aggression as a social phenomenon are considered, the impact of war on the psycho-emotional state of participants in the educational process is analyzed, and systemic preventive measures are proposed. The need for a humanistic transformation of education based on the philosophy of non-violence is substantiated. The need for a humanistic transformation of education based on the philosophy of nonviolence is substantiated. The purpose of this article is to understand aggression in the educational space through the prism of sociology, philosophical anthropology, and modern pedagogy. Conclusions were drawn regarding the need for a systematic approach to the formation of a safe educational environment.

Ключові слова: агресія, булінг, війна, гуманізація освіти, кібербулінг, медіація, насильство, освіта, превенція, соціальні детермінанти, соціально-емоційне навчання, соціальна профілактика, соціальна робота, тренінги, філософія ненасильства.

Keywords: aggression, bullying, war, humanization of education, cyberbullying, mediation, violence, education, prevention, social determinants, socio-emotional learning, social prevention, social work, trainings, philosophy of nonviolence.

Агресія та насильство в освітньому просторі - це не лише педагогічна чи психологічна проблема, а глибоко філософське та соціальне явище, що відображає стан суспільства. У сучасному світі, де війна, цифрова революція та криза гуманістичних цінностей змінюють саму природу соціальних взаємодій, школа стає не лише місцем навчання, а й ареною соціального конфлікту.

У соціально-філософській традиції агресія розглядається як неоднозначне явище. Агресія - це соціокультурна та антропологічна категорія. Зигмунд Фрейд у своїй праці «Незадоволення культурою» трактує агресію як інстинктивну силу, що пригнічується цивілізацією, але ніколи не зникає повністю [6]. Еріх Фромм, навпаки, у «Анатомії людської деструктивності» розрізняє «захисну» та

«злоскісну» агресію, вважаючи останню продуктом соціального відчуження. «Агресія, - пише філософ, - це не приреченість, а наслідок умов, у яких формується особистість» [8].

Агресію трактують, як "специфічну форму дій, поведінки людини, що завдає чи має намір завдати шкоди іншій людині... Така поведінка характеризується демонстрацією переваги сили щодо тієї особи..., якій... суб'єкт прагне завдати шкоди" [5, с. 10].

Щодо теоретичних підходів розуміння агресії - в освітньому середовищі агресія розглядається як форма соціальної поведінки, що має як індивідуальні, так і соціальні витоки. Згідно з Л. Берковцем, агресія може бути інструментальною (як засіб до-

сягнення мети) або емоційною (як реакція на фрустрацію чи загрозу). Е. Аронсон підкреслює, що агресивна поведінка часто є результатом соціального навчання — діти копіюють моделі, які бачать у родині, медіа чи серед однолітків.

В освітньому просторі агресія є не лише проявом індивідуальних рис, а й результатом соціального середовища, в якому функціонує школа, навчальному закладі, який є своєрідним осередком влади і діалогу. Зокрема філософія освіти (П. Фрейре, Я. Корчак, І. Бех) і розглядає школу як простір діалогу, свободи й відповідальності [1, 3, 7]. Порушення цих принципів призводить до насильства як форми відновлення контролю. Пауло Фрейре наголошував, що «там, де немає діалогу, починається насильство» [7].

Агресія в школі — це не лише поведінка окремих учнів, а симптом глибших соціальних проблем, є складними соціально-психологічними явищами, що загрожують не лише фізичній, а й емоційній безпеці учасників освітнього процесу. За даними ЮНІСЕФ (2023), майже половина українських підлітків стикалися з булінгом у школі. Це свідчить про необхідність глибокого аналізу соціальних детермінантів агресивної поведінки та розробки ефективних превентивних стратегій. Агресія розглядається як поведінка, спрямована на завдання шкоди іншій особі, що може мати як фізичний, так і психологічний характер. Теорія соціального навчання пояснює, що діти засвоюють агресивні моделі через спостереження за поведінкою дорослих, медіа та однолітків. У контексті школи агресія часто є реакцією на фрустрацію, соціальну ізоляцію або відсутність підтримки [9].

Авторитарні педагогічні практики, що ігнорують суб'єктність учня, створюють передумови для агресії як з боку вчителя, так і з боку учнів. Розглянемо соціальні детермінанти агресії в освітньому середовищі з акцентом на її ключові аспекти.

Агресія в закладах освіти не виникає у вакуумі — вона є результатом взаємодії низки соціальних чинників, які формують поведінку дитини ще до того, як вона переступає поріг школи. Нижче розглянуто основні соціальні детермінанти, що впливають на рівень агресивності в освітньому середовищі.

По-перше - це вплив сімейного середовища, оскільки сім'я є перше соціальне середовище, де дитина засвоює моделі поведінки. Агресія часто є наслідком недостатньої емоційної підтримки, байдужого стилю виховання, конфліктів між батьками (дитина сприймає це як норму), відсутності контролю або надмірної гіперопіки. Сім'я є ключовим чинником формування агресивної поведінки. Дослідження свідчать, що домашнє насильство, емоційна холодність, авторитарне виховання або, навпаки, гіперопіка можуть сприяти формуванню агресивних установок у дітей. У бібліографічному покажчику СНУ ім. Лесі Українки зазначено, що сімейна дисфункція часто є джерелом первинної соціалізації агресії.

Діти, які зростають у дисфункційних сім'ях, часто не мають навичок конструктивного

вирішення конфліктів і схильні до агресивної поведінки як способу самоствердження або захисту.

По-друге, соціально-економічні чинники також відіграють важливу роль. Низький соціально-економічний статус родини може спричинити хронічний стрес, пов'язаний із нестачею ресурсів, соціальну ізоляцію або стигматизацію дитини, занижену самооцінку та почуття безнадійності, фрустрацію, яка трансформується згодом в агресію. У таких умовах агресія може стати реакцією на несправедливість або способом привернути увагу. Низький соціально-економічний статус родини, брак ресурсів, соціальна маргіналізація - усе це створює хронічний стрес, який може проявлятися у вигляді агресії. Так, наприклад, діти з вразливих соціальних груп частіше демонструють агресивну поведінку, особливо якщо не мають доступу до психологічної підтримки або позитивного соціального досвіду.

По-третє, вагомою є також роль медіа та цифрового простору, які мають неабиякий вплив на молодь. Сучасні діти значну частину часу проводять у цифровому середовищі, яке також формує їхню поведінку. Наприклад, гіперреалістичне зображення насильства в іграх, фільмах, соцмережах може знижувати чутливість до агресії, а кібербулінг є новою формою насильства, що має серйозні психологічні наслідки. Інтернет-контент може пропагувати агресивні моделі поведінки або мову ворожнечі. Відповідно відсутність цифрової грамотності та контролю з боку дорослих посилює ці вищеперелічені ризики. Цифрове середовище стало новим простором для прояву агресії - кібербулінг, мова ворожнечі, насильницький контент. За даними досліджень, анонімність онлайн-комунікації знижує рівень емпатії, що сприяє агресивній поведінці. Водночас, відсутність цифрової грамотності у дітей і дорослих ускладнює виявлення та запобігання таким проявам.

Варто також наголосити на культурних нормах і гендерних аспектах, які також впливають на сприйняття агресії. Наприклад, у деяких культурах агресивність у хлопців сприймається як прояв сили, а у дівчат - як девіація. Гендерні стереотипи можуть сприяти прихованим формам агресії (наприклад, соціальній ізоляції, пліткам). Культурні норми можуть легітимізувати певні форми агресії. Гендерні стереотипи також впливають на те, як сприймається і реагується на агресивну поведінку. Культурна толерантність до насильства або знецінення емоційної виразності також сприяють формуванню агресивної поведінки.

Зменшення агресії в школах вимагає системного комплексного підходу, який враховує всі соціальні детермінанти, що її зумовлюють. Ось конкретні стратегії, які можна запропонувати на основі кожного з розглянутих чинників:

1. *Робота з сімейним середовищем:* психолого-педагогічне консультування батьків щодо стилів виховання, емоційної підтримки та ненасильницького спілкування; батьківські тренінги з розвитку емоційного інтелекту, конфліктології, цифрової безпеки; залучення батьків до шкільного

життя (спільні заходи, волонтерство, відкриті уроки); соціальний супровід сімей у складних життєвих обставинах (через шкільного соціального педагога або службу у справах дітей).

2. *Подолання соціально-економічних бар'єрів*: психологічна підтримка дітей із малозабезпечених родин (індивідуальні консультації, групи підтримки); рівний доступ до позакласної діяльності (гуртки, секції, екскурсії - незалежно від матеріального становища); програми соціальної інтеграції (наставництво, волонтерство); програми соціальної інтеграції (наставництво, волонтерські ініціативи, підтримка учнів-лідерів).

3. *Безпечне цифрове середовище*: освітні програми з медіаграмотності (критичне мислення, розпізнавання фейків, етика онлайн-спілкування); протидія кібербулінгу (чіткі правила поведінки в мережі, анонімні скриньки довіри, швидке реагування на скарги); залучення учнів до створення позитивного онлайн-контенту (блоги, відео, флешмоби проти насильства).

4. *Культурна та гендерна чутливість*: інтеграція теми толерантності та прав людини в навчальні програми (антидискримінаційна освіта: тренінги з гендерної рівності, подолання стереотипів); підтримка різноманіття: святкування культурних подій, міжкультурні діалоги, інклюзивне середовище.

5. *Інституційний аспект*. Недостатня підготовка педагогів, відсутність чітких механізмів реагування на насильство, ігнорування сигналів тривоги — усе це сприяє нормалізації агресії в школі. Типова програма МОН України (2025) передбачає створення журналів безпеки, анонімних опитувань, превентивних заходів, але їх реалізація залежить від ініціативи конкретного закладу. Тому щодо вирішення проблеми насильства і агресії в освітньому середовищі позитивним є впровадження соціального-емоційного навчання (SEL), медіація, формування позитивного клімату в школі (довіра, повага, підтримка) та підготовка педагогів до роботи з агресивною поведінкою (тренінги, супервізі).

Розглядаючи проблему агресії і насильства в освітньому середовищі варто зупинитись на такому аспекті соціальної травматизації як військова агресія, що позначилось на долях багатьох громадян нашого суспільства, а особливо дітей. Війна в Україні створила нову реальність для освітнього простору. За даними Міністерства охорони здоров'я України (2023), понад 70% дітей у прифронтових регіонах мають симптоми посттравматичного стресового розладу [4].

Це проявляється у вигляді підвищеної тривожності, імпульсивності, агресії. Водночас мілітаризація свідомості сприяє нормалізації насильства як способу виживання. Поміж тим до всього додається цифрова агресія та кібербулінг. Цифрове середовище створює нові форми насильства. За даними UNICEF (2022), понад 30% підлітків в Україні стикалися з кібербулінгом [9]. Анонімність, відсутність контролю та соціальна ізоляція сприяють

ескалації агресії в онлайн-просторі, що переноситься в офлайн-взаємодію.

Також має місце психоемоційне вигорання педагогів. Дослідження Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (2023) виявило, що понад 60% вчителів відчувають хронічне емоційне виснаження [2].

Це знижує їхню здатність до емпатії, провокує агресивні реакції та сприяє формуванню авторитарного стилю взаємодії. Тобто, як ми бачимо ситуація у цьому сенсі невтішна і потребує швидкого реагування і прийняття важливих соціально-культурних освітніх рішень і превентивних заходів. Щодо подолання певних негативних психолого-емоційних наслідків варто наголосити на стратегії філософії ненасильства та соціальної відповідальності в суспільстві.

Надзвичайно важливим є повернення до гуманістичної парадигми освіти, яка передбачає визнання суб'єктності кожного учасника освітнього процесу, розвиток емоційного інтелекту а також формування культури діалогу. Саме філософія ненасильства (Махатма Ганді, Януш Корчак) пропонує модель освіти, засновану на співпереживанні, свободі та відповідальності.

Тобто має бути здійснена відповідна законодавча інституційна база протидії булінгу, фінансування соціально-психологічних програм. Освітня установа має здійснювати активну превентивну роботу з медіації та тренінгів з ненасильницької комунікації та забезпечення підростаючого покоління. На освітньому рівні мають проводитись кампанії проти кібербулінгу та з основ цифрової етики. Широкою і всебічною повинна бути психологічна просвіта батьків, підтримка позитивного виховання.

Агресія в освітньому просторі є складним соціокультурним явищем, що вимагає міждисциплінарного системного підходу. У сучасних умовах цифровізації, військової агресії та соціальної фрагментації школа має трансформуватися в простір гуманізації, діалогу та підтримки. Подолання агресії можливе лише через соціально-філософське переосмислення ролі освіти, впровадження системних просвітницько-профілактичних та превентивних заходів та розвиток культури ненасильства. Отже, потрібні нові підходи і методи, важливі соціально-освітні програми щодо відповідних дій і рішень на рівні держави, школи а також родини.

Література

1. Фрейд З. Незадоволення культурою. - К.: Юніверс, 2001.
2. Фромм Е. Анатомія людської деструктивності. - К.: Основи, 2003.
3. Фрейре П. Педагогіка пригноблених. - Львів: Літопис, 2006.
4. МОЗ України. Психічне здоров'я дітей в умовах війни. Аналітична довідка. - Київ, 2023.
5. UNICEF. Ending Violence in Schools: Global Status Report. - New York, 2023.

6. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Звіт про психоемоційний стан педагогів. - Київ, 2023.

7. Бех І.Д. Особистісно орієнтована освіта: теорія і практика. - К.: Либідь, 2005.

8. Корчак Я. Як любити дитину. - К.: Веселка, 2001.

9. Тищенко С.П. Агресія. Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. с. 546.